

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

XUDOYQULOVA Charos Axrorjon qizi

Xalqaro Nordik Universiteti

"Pedagogika va psixologiya" yo'nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932356>

OILALARDAGI INQIROZLI VAZIYATLARNING BOLA SHAXSI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Oila birligi ko'pincha bola tarbiyasining poydevori hisoblanib, ularga zarur sevgi, qo'llab-quvvatlash va rivojlanish uchun barqarorlikni ta'minlaydi. Biroq, ota-onalar tez-tez yoki shiddatli mojarolarga kirishsa, bu ularning farzandlariga juda katta va ko'pincha zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqolda ota-onalarning janjali, bolalarga qanday ta'sir qilishi mumkinligi va ota-onalar bu ta'sirlarni qanday yengillashtirishi mumkinligi haqida yoritilibgina qolmay, bu ta'sirlarni qanday yengillashtirishi mumkinligi haqida ko'rsatmalar berib o'tishga ham harakat qilingan.

Kalit so'zlar: kompetentsiya, funktsional, argument, dinamika, agressiya, bola tarbiyasi, qo'llab-quvvatlash va rivojlanish, zararli ta'sir, ota-onalarning janjali, oilalardagi inqirozli vaziyatlar, bola shaxsi.

CHILD OF CRISIS SITUATIONS IN FAMILIES INFLUENCE ON PERSONALITY DEVELOPMENT

ANNOTATION

Family unity is often considered the foundation of child education, providing them with the necessary love, support and stability for development. However, when parents engage in frequent or violent conflicts, it can have a very large and often harmful effect on their children. This article not only highlights the parents' quarrels, how they can affect children, and how parents can alleviate these effects, but also attempts to provide guidance on how these effects can be alleviated.

Keywords: competence, functional, argument, dynamics, aggression, child education, support and development, harmful influence, parental quarrels, crisis situations in families, child personality.

РЕБЕНОК КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ В СЕМЬЯХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

АННОТАЦИЯ

Единство семьи часто считается основой воспитания детей, обеспечивая им необходимую любовь, поддержку и стабильность для развития. Однако, когда родители вступают в частые или интенсивные конфликты, это может иметь огромное и часто пагубное влияние на их детей. В этой статье была предпринята попытка не только пролить свет на скандал с родителями, как он может повлиять на детей и как родители могут облегчить эти эффекты, но и дать рекомендации о том, как это может облегчить эти эффекты.

Ключевые слова: компетентность, функциональность, аргумент, динамика, агрессия, воспитание ребенка, поддержка и развитие, пагубное влияние, родительские ссоры, кризисные ситуации в семьях, личность ребенка.

Barcha nikohlarda nizolardan qochib bo‘lmaydi. Bu bolali oilalarda paydo bo‘lganida, stressli yoki g‘azablangan ota-onalar o‘z og‘rig‘ini bolalardan olib tashlashi, g‘azabini aks ettirishi yoki hissiy yoki jismoniy jihatdan chekinishi mumkin. Eng yomon hollarda, bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi zarar etkazishi mumkin. Illinois Urbana-Champaign universiteti tadqiqotchilarining yangi tadqiqotiga ko‘ra, ota-onalarning, ayniqsa ota-onalarning nikohdagi mojarolarga munosabati bolalar uchun o‘zgarishlar qilishi mumkin.

Oilalar turli sabablarga ko‘ra ko‘p narsa uchun kurashadilar. Oilalar janjal qilishining eng keng tarqalgan sabablari pul, aloqa yetishmasligi, ota-onalik muammolari, aka-uka va qaynona-qaynota, shuningdek, katta oilalardir.

Oila yoki er-xotinlar maslahati ba‘zi ota-onalarga bir-biri bilan muloqot qilishning yangi va yaxshiroq usullarini qo‘llashga yordam berish uchun mos bo‘lishi mumkin. Ko‘pgina maslahatchilar ushbu muloqot muammolarini hal qilish uchun juftliklar bilan ishlashga ixtisoslashgan. Mutaxassislik sohasi er-xotin munosabatlariga tegishli bo‘lgan maslahatchilarni qidiring. Ota-onalar sifatida, iltimos, nizolaringizni sog‘lom tarzda hal qiling, sog‘lom muloqot ko‘nikmalarini mashq qiling, bolaning oldida boshqa ota-onani tanqid qilmang va kerak bo‘lganda mutaxassislardan yordam so‘rang.- Doktor Sulata Shenoy o‘zining “Ota-onalar o‘rtasidagi nizolarning bolalarga ta’siri” nomli maqolasida bu mavzuga alohida to‘xtalib o‘tgan [1].

Ko‘plab tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mojarolar yuqori bo‘lgan uylarda yashovchi bolalar ko‘proq shaxslararo munosabatlar, o‘quv yutuqlari, muammolarni hal qilish qobiliyatlari va ijtimoiy kompetentsiyada yomon natijalarga erishadilar. Bu muammolar ularning o‘smirlik va kattalikdagi munosabatlariga salbiy ta’sir qiladi.

Ota-onalar o‘rtasidagi surunkali mojarolar xavfsiz va o‘sib-ulg‘ayish uchun qulay muhitda qo‘rquv va oldindan aytib bo‘lmaydigan muhitni yaratadi. Bolalar o‘zlarini xavotir, qo‘rquv va yordamsiz his qilishlari mumkin. Haqiqiy yoki tahdid ostidagi zo‘ravonlik bo‘lmagan taqdirda ham, ular o‘zlarining xavfsizligi va ota-onalarining xavfsizligi haqida qayg‘urishi mumkin. Bolalar ko‘pincha ota-onalari o‘rtasidagi janjal uchun o‘zlarini javobgar deb hisoblashadi. Bu, ayniqsa, agar bolalar turli xil tarbiya uslublari, maktab bilan bog‘liq muammolar yoki bolalar bilan bog‘liq moliyaviy muammolar bilan bog‘liq argumentlarni eshitsa, to‘g‘ri keladi.

Uylarda o‘zaro ta’sirlar va xatti-harakatlar qanday sodir bo‘lishida katta darajada o‘zgaruvchanlik mavjud va bu o‘zaro ta’sirlar bizning oilamiz dinamikasining asosini tashkil qiladi (Harkonen, 2017) [2].

Oilalar har bir a'zoning o'ziga, boshqalarga va atrofdagi dunyoga nisbatan fikrlash va munosabatiga ta'sir qiluvchi o'ziga xos dinamikaga ega. Bir qancha omillar, jumladan, ota-ona munosabatlarining tabiati, oila a'zolarining shaxsiyati, voqealar (ajralish, o'lim, ishsizlik), madaniyat va etnik kelib chiqish (jumladan, gender rollari haqidagi e'tiqodlar) bu dinamikaga ta'sir qiladi. Ro'yxat cheksizdir va ochiq, qo'llab-quvvatlovchi muhitda o'sish odatiy emas, istisno bo'lishi ajablanarli emas.

Mukammal ota-ona oila g'oyasi afsona ekanligini rad etish muhimdir. Ota-onalar inson, nuqsonli va o'zlarining tashvishlarini boshdan kechiradilar. Aksariyat bolalar vaqti-vaqti bilan g'azablangan portlashni engishlari mumkin, agar unga qarshi turish uchun sevgi va tushunish mavjud bo'lsa. "Funksional" oilalarda ota-onalar har bir kishi o'zini xavfsiz his qiladigan, eshitadigan, seviladigan va hurmat qilinadigan muhitni yaratishga intiladi. Uy xo'jaliklari ko'pincha kam ziddiyat, yuqori darajadagi qo'llab-quvvatlash va ochiq muloqot bilan ajralib turadi (Shaw, 2014) [3].

Bu bolalarga yoshligida jismoniy, hissiy va ijtimoiy qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi va ular balog'atga etishganda doimiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan bir qatorda, noto'g'ri oilada o'sish bolalarning hissiy chandiqlarini qoldirishi va butun hayoti davomida ularga ta'sir qilishi mumkin. Zararli oila muhiti quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin (Hall, 2017):[4]

Agressiya: kamsitish, hukmronlik, yolg'on va nazorat qilish bilan tavsiflangan xatti-harakatlar.

Cheklangan mehr: sevgi, hamdardlik va birgalikda o'tkazgan vaqtni jismoniy yoki og'zaki tasdiqlashning yo'qligi.

E'tiborsizlik: boshqasiga e'tibor berilmaydi va oila a'zolari atrofida noqulaylik tug'diradi.

Giyohvandlik: ota-onalar ish, giyohvandlik, spirtli ichimliklar, jinsiy aloqa va qimor o'yinlari bilan bog'liq majburlashlarga ega.

Zo'ravonlik: tahdid va jismoniy va jinsiy zo'ravonlikdan foydalanish [5].

Darhaqiqat, so'nggi statistik ma'lumotlarga ko'ra, amerikaliklarning 70-80 foizi o'z oilalarini disfunktsiyali deb hisoblashadi. Afsuski, disfunktsiya ko'p oilalarda shunday "norma" bo'lib, odamlar sog'lom munosabatlarni tan olishlari qiyin. Disfunktsiya va begonalashish normal deb hisoblansa, bu oilalarning bolalari o'sib, o'z oilalari bilan tsiklni takrorlaydilar.[6]

Chetlanish bo'yicha so'nggi tadqiqotlarning quyidagi natijalarini ko'rib chiqing:

Hozirda onalarning 10 foizi kamida bitta katta yoshli boladan uzoqlashgan.

Ishtirokchilarning 40% bir nuqtada oiladan uzoqlashishni boshdan kechirgan.

Bugungi kunda bolalarning 34 foizi turmush qurmagan ota-onasi bilan yashaydi, 1960 yilda bu ko'rsatkich atigi 9 foiz va 1980 yilda 19 foizni tashkil etgan.

Oilaviy disfunktsiya nima?

Oilaviy disfunktsiya ko'p jihatdan namoyon bo'ladi. Zo'ravonlik, suiiste'mollik va e'tiborsizlik disfunktsiyaning ko'proq tan olingan shakllaridir, ammo so'zsiz sevgini bera olmaslik, giyohvandlik muammolari va zaif chegaralar kabi nozik muammolar disfunktsiyaga yordam beradi. Sababi nima bo'lishidan qat'i nazar, natija bir xil. Nosog'lom hissiy aloqa oila birligining buzilishiga va qolgan sharmandalikka olib kelishi mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Bolaning kattalar hayotida ota-onalarning oilaviy nizolarining oqibatlari:

- Ziddiyatli oilalarning bolalari chuqur ichki nizolar bilan chiqib ketishadi. Keyinchalik, bu har qanday stressli vaziyatlarda nevroz va depressiyani rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

- Muayyan xarakter xususiyatlari shakllanadi: o'ziga ishonchsizlik, izolyatsiya va beparvolik, befarqlik, tajovuzkorlik.

- Shaxslararo o'zaro munosabatlarda xulq-atvor stsenariysi shakllanadi. Bu yaratilgan oilalarda va o'z farzandlarida namoyon bo'ladi, chunki bola o'sgan oila kelajakdagi oilasining namunasini yaratadi. Bola birinchi marta ota va ona, er va xotin, erkak va ayol rollarini kundalik aloqalar, ota-onalar, yaqin odamlar bilan muloqot qilish jarayonida o'rganadi, o'rganadi.

- Muayyan fikrlash tarzi shakllanadi: salbiy, yuqori tanqidiy. Dunyo manzarasi salbiy. Ushbu jarayonning oqibatlari insonning butun hayotiga ta'sir qiladi, bu uning hayot sifatini sezilarli darajada yomonlashtiradi.

Oilalar nima uchun kurashayotganliklarini bilib olishlari va yechim topishlari kerak, chunki oila va ota-onalar o'rtasidagi nizolarning bolalarga uzoq muddatli ta'siri chuqurdir. Bolaning xulq-atvori ko'pincha nosog'lom va xavfli bo'lib qolishi mumkin va oiladagi nizolarni boshdan kechirayotgan bolalar ko'pincha shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishga qiynaladi.

Mojarolarni tez va samarali hal qilishni o'rganish oilalarga o'z argumentlari katta nizolarga aylanishining oldini olish va farzandlari uchun barqaror va g'amxo'r muhitni ta'minlashni o'rganishga yordam beradi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. TURNING POINT is a Centre for Psychological Assessments, <https://turningpointcentre.com/effects-of-parental-conflicts-on-children.html>
2. Xarkonen, J., Bernardi, F. & Boertien, D. Oila dinamikasi va bolalar natijalari: tadqiqot va ochiq savollarga umumiy nuqtai. *Eur J Populyatsiyasi* 33, 163–184 (2017). <https://doi.org/10.1007/s10680-017-9424-6>
3. Shaw, A. (2014). The Family Environment and Adolescent Well-Being [blog post]. Retrieved from <https://www.childtrends.org/publications/the-family-environment-and-adolescent-well-being-2>
4. Dorrance Hall, E. (2017). Why Family Hurt Is So Painful Four reasons why family hurt can be more painful than hurt from others [blog post]. Retrieved from <https://www.psychologytoday.com/us/blog/conscious-communication/201703/why-family-hurt-is-so-painful>
5. <https://psychcentral.com/blog/dysfunctional-families-and-their-psychological-effects#1>
6. What Does Having A “Real” Family Mean? Soulaima Gourani Nov 24, 2019
7. Vahedi, A., Krug, I. va Westrupp, EM (2019). Ota-onalarning ish-oilaviy ziddiyatining oila faoliyati va bolaning ruhiy salomatligiga o‘zaro bog‘liqligi. *Amaliy rivojlanish psixologiyasi jurnali*, 62, 38-49
8. Gong, Q. va boshqalar. (2023) Otalarning nikohdagi mojarolari va bolalarning ijtimoiy-emotsional qobiliyatlari: nizolarni hal qilish va tarbiyalashning moderativ vositachilik modeli. *Oila psixologiyasi jurnali*.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz